

KICHIK MAKTAB O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI

SHAKLLANTIRISH

Mirzayeva Dilfuza Shavkatovna

Buxoro Davlat pedagogika instituti

Umumiy pedagogika kafedrası dotsenti

Shamsiyeva Dilaferuz Majit qizi

magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737525>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dunyodagi hozirgi ekologik vaziyat inson oldiga muhim vazifa- biosferada hayotning ekologik sharoitlarini saqlash haqida va shu munosabat bilan hozirgi va kelajak avlodlarning ekologik savodxonligi va ekologik madaniyatini turli xil metodlar orqali shakllantirish kerakligi haqida.

Kalit so'zlar: biosfera, ekologik, sharoit, ekologik madaniyat, madaniyat, intellectual, sivilizatsiya, ekologik inqiroz.

Аннотация. В данной статье рассматривается современная экологическая ситуация в мире, важная задача, стоящая перед человечеством - сохранение экологических условий жизни в биосфере, и в связи с этим необходимость формирования экологической грамотности и экологической культуры нынешнего и будущих поколений различными методами.

Ключевые слова: биосфера, экологический, условия, экологическая культура, культура, интеллектуальная, цивилизация, экологический кризис.

Zamonaviy voqelikda insonning atrofdagi dunyoqarashi, uni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish haqidagi tushunchalardan boshlanishi kerakdir. Insonning har qanday faoliyati tabiiy muhit bilan uyg'un holda amalga oshirilishi kerak. Afsuski, texnogen muhitning rivojlanish davrida insonning tabiatga aralashuvi tabiatdagi munosabatlarning beqarorlashishiga va ekologik xavfsizlikning buzilishiga olib keladi. Shu sababli, bugungi kunda ekologik xavfsizlik va har bir shaxsda ekologik madaniyatni shakllantirish masalalarini uyg'unlashtirish zarurati mavjud. Atrof-muhit va jamiyatga g'amxo'rlik qilish haqidagi shaxsiy e'tiqodlar har bir shaxsda ekologik madaniyatni shakllantirishga yordam beradi. Har bir inson o'zini shaxs sifatida shakllantirish uchun, o'z sayohatini oilada, maktabgacha ta'lim va maktabda, boshqa ta'lim muassasalarida yetarli miqdordagi bosqichlarini bosib o'tadi.

Yanvar, 2025-Yil

“Madaniya” atamasi ko'plab ilmiy sohalarni o'rganish sohasi bo'lib ko'plab ta'riflarga ega: falsafa, tarix, geografiya, iqtisod, antropologiya, ekologiya va boshqalar.

Madaniyat - bu shaxsning ijtimoiy va intellektual shakllanishi. Umuman olganda, madaniyat deganda shaxs va jamiyat tomonidan turli harakatlar, shakllar, tiplar, o'zini namoyon qilish usullari, muayyan vakolatlarni to'plashda namoyon bo'ladigan inson faoliyati tushuniladi.

Reimers N.F yozganidek [1, p. 240] “Ekologik madaniyat insoniyatning global madaniyati taraqqiyotidagi bosqich bo'lib, odamlarning buguni va kelajagi uchun ekologik muammolarni hal etishning dolzarb ahamiyatini chuqur anglash bilan tavsiflanadi”. Shunga ko'ra, muallif ekologik madaniyatni tabiat va atrof-muhit holatiga, o'z sog'lig'iga ehtiyotkorlik, mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish, shaxs va jamiyat hatti-harakatlarining ma'lum axloqiy me'yorlarga muvofiqligida namoyon bo'ladigan inson faoliyati deb tushunadi.

Kishilik jamiyatining barqaror rivojlanishi va tabiatda uzviy yashash tamoyillaridan uzoqlashishi sivilizatsiyalashgan jamiyat dunyoqarashining pasayishiga va ekologik inqirozning rivojlanishiga olib keladi.

Ekologik madaniyat - bu insonning butun hayoti davomida shakllangan ekologik bilimlar, kuzatishlar, tajriba va ko'nikmalardan kundalik va amaliy faoliyatda foydalanish va qo'llash qobiliyatidir.

Atrof-muhit madaniyati shaxs rivojlanishining asosiy bo'g'inlarida - oilada tarbiyadan tortib, mutaxassisning kasbiy rivojlanishi va jamiyat hayotigacha shakllangan murakkab tizimda rivojlanadi.

“Umumta'lim tizimida shakllangan shaxsning ekologik madaniyati qo'shimcha ta'lim va ekologik ta'lim imkoniyatlarini jalb etgan holda uning barcha fan yo'nalishlari, o'quv fanlari va maktabdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligida umumta'limning uzviy natijasidir. ekologik va ekologik-madaniy savodxonlik, ekologik tafakkur, ekologik onglilik, mas'uliyatli dunyoqarash, ekologik toza xulq-atvor, shaxsning ichki axloqiy va ekologik pozitsiyasi, uning ekologik ta'limi, o'zida va atrof-muhitida ekologik madaniyatni oshirish qobiliyati va tayyorligida namoyon bo'ladi. [2, b. 16–17].

Ekologik madaniyatning shakllanishiga, afsuski, hozirda “Ekologiya” fani mavjud bo'lmagan umumta'lim maktablarida ta'lim jarayoni katta ta'sir ko'rsatadi [3, p. 15].

Ekologik madaniyatni shakllantirish usullari

Sinflar	Usullar
Oila	Tabiiy muhit, o'simlik va hayvonot dunyosini saqlash va muhofaza qilish haqidagi g'oyalar asoslari
Maktabgacha ta'lim tashkiloti	Tirik tabiatning tarkibiy qismlari, uni muhofaza qilish va parvarish qilish usullari haqida tushunchalarni ishlab chiqish, sog'lom turmush tarzini tarbiyalash
Umumo'rtta ta'lim	Tabiatshunoslik fanlarini ko'kalamzorlashtirish orqali ekologiya asoslarini chuqur o'rganish. Biologik xilma-xillik tushunchalarini kengaytirish. Ekologik dunyoqarashni, ekologik madaniyatni, ekologik monitoring ko'nikmalarini shakllantirish
Maxsus va oliy o'quv yurtlari	Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida ilmiy bilimlar va dunyoqarashning uslubiy asoslarini shakllantirish. Ekologik madaniyatni shakllantirish. Kasbiy ekologik kompetensiyalarni rivojlantirish
Jamiyat	Tabiiy muhitda sodir bo'ladigan jarayonlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar, parvarish qilish va himoya qilish to'g'risidagi bilimlarni rivojlantiruvchi tashviqot, ommalashtirish va ta'lim faoliyati. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha milliy ekologik an'analarni tiklash

Ekologik atamalar va ba'zi tushunchalarni sun'iy ravishda kiritish istalgan natijani bermaydi - ekologik madaniyat darajasi kerakli darajadan past bo'lishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida maktab fanlarini ko'kalamzorlashtirish mantiqiy va pedagogik jihatdan asoslanishi kerak. Demak, ekologiya sohasidagi har qanday axborot o'rganilayotgan mavzularga, o'rganilayotgan predmetning mohiyatini tashkil etuvchi tushunchalar majmuasiga organik tarzda mos kelishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan birga bo'lishi kerak.

Turli yosh bosqichlarida bolaning ekologik madaniyatini shakllantirish ko'rsatkichlari quyidagicha:

1-sinf

O'qituvchining tushuntirishlari bilan atrof-muhitning turli holatlarini kuzatish; odamlar faoliyatini dastlabki baholash (yaxshi - yomon darajasida); o'qituvchi tomonidan tavsiya etilgan

Yanvar, 2025-Yil

xulq-atvor qoidalariga rioya qilish; hayvon va o'simlik dunyosi vakillari bilan muomala qilish; tabiat go'zalligidan estetik zavq olish va o'z taassurotlarini og'zaki hikoya va chizmalarda ijodiy ifodalash; ekologik bilimlarga ehtiyoj hissi; ishlatiladigan narsalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish; kattalarning atrof-muhitni yaxshilash bo'yicha faoliyatini kuzatish va unda imkon qadar ko'proq ishtirok etish.

-atrofdagi dunyo obyektlari, odamlar, o'simliklar, hayvonlarning yashash sharoitlariga qiziqish bildiradi, ularning holatini yaxshi - yomon nuqtai nazardan baholashga harakat qiladi;

- ekologik yo'naltirilgan faoliyatda bajonidil ishtirok etadi;

- go'zallikka duch kelganda hissiy munosabatda bo'ladi va o'z his-tuyg'ularini ijodning qulay shakllarida (chizmalar, hikoyalar) yetkazishga harakat qiladi;

- ko'chada, o'rmonda, bog'da sayr qilishda o'zini tutish qoidalariga rioya qilishga harakat qiladi;

- muhtoj hayvonlar va o'simliklarga yordam berishga tayyorligini ko'rsatadi;

- atrof-muhitga zarar yetkazmaslik uchun o'z hatti-harakatlarini va harakatlarini nazorat qilishga harakat qiladi.

2-3 sinflar

Oddiy kuzatishdan kuzatish-tahlilga o'tish (nima uchun yaxshi va nima uchun yomon); muayyan vaziyatda o'z harakatlari va hatti-harakatlarining boshqa odamlarning harakatlari va ularning tabiatga ta'siri bilan bog'liqligi; o'z kashfiyotlari - atrof-muhitning aniq obyektlari to'g'risida bilimlarni izlash va ularga bo'lgan ehtiyojni qondirish; uy-ro'zg'or buyumlariga o'z xohishiga ko'ra ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish; kattalarning ijodiy faoliyatida ishtirok etish.

- bolaning atrofdagi obyektlarga bo'lgan qiziqishi bolaning ularni tahlil qilishga urinishlari bilan birga keladi;

- mustaqillik va ijodkorlikni namoyon etuvchi kattalar bilan birgalikda u yoki bu faoliyatda qatnashish;

- hayvonot va o'simlik dunyosi vakillari bilan zavqlanishdan ko'ra ko'proq g'amxo'rlikdan kelib chiqqan muloqot;

- odat tusiga kirgan muhitda bir qator xulq-atvor qoidalariga rioya qilish.

4-sinf

Atrof-muhit holatini kuzatish va uning holatini yaxshilashga qo'shilishi mumkin bo'lgan hissalarini tahlil qilish; atrof-muhitdagi hatti-harakatlar normalari va qoidalariga ongli ravishda rioya qilish; hayvon va o'simlik dunyosi vakillariga samarali g'amxo'rlik qilish; olingan bilim,

Yanvar, 2025-Yil

ko'nikma va malakalardan ekologik yo'naltirilgan faoliyatda foydalanish; atrofdagi dunyo haqidagi taassurotlarining ijodkorlikning turli shakllarida gavdalanishi.

- xulq-atvor qoidalariga rioya qilish odat tusiga kirgan, bola o'z harakatlarini boshqaradi, ularni atrofdagi muhit va atrof-muhitning ayrim obyektlari uchun mumkin bo'lgan oqibatlari bilan bog'laydi;

- hayvonot va o'simlik dunyosining ayrim vakillariga g'amxo'rlik qilish zarurati mavjudligi;

- bola o'zining ekologik faoliyati obyektlarini mustaqil ravishda tanlay oladi;

- mehribonlik, sezgirlik va boshqalarga e'tibor bolaning muhtojlarga yordam berishga tayyorligi bilan birga keladi.

Shunday qilib, bizning davrimizda yaqinlashib kelayotgan ekologik inqiroz tufayli bu muammo yanada dolzarb bo'lib qoldi. Va butun insoniyat yosh avlodni ekologik tarbiyalash muammolarini hal qilishda chetda qolmasligi kerak. Atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish mezoni kelajak avlodlar uchun ma'naviy g'amxo'rlikdir. Turli ta'lim usullarini to'g'ri qo'llagan holda o'qituvchi ekologik savodxon va odobli shaxsni shakllantirishi mumkin. Boshlang'ich maktab yoshida bola tizimli bilimlarning asoslarini oladi; Bu yerda uning xarakteri, irodasi, axloqiy qiyofasi xususiyatlari shakllanadi va rivojlanadi. Farzand tarbiyasida biror muhim narsa yetishmayotgan bo'lsa, bu bo'shliqlar keyinroq paydo bo'ladi va e'tibordan chetda qolmaydi.

REFERENCES

1. "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni. //“O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining axborotnomasi” 1993 yil. 1- son, 11- modda.
2. Norbo'tayev X.B. Boshlang'ich sinflarda fanlararo ekologik tarbiya //Zamonaviy ta'lim. - 2018. 11-son. - B. 53-58.
3. Nishonova N.O'. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. - Toshkent, 2001. – 21
4. Shavkatovna, M. D. . (2024). ART PEDAGOGIKASI MAKTABGACHA TAYYORLOV GURUHI BOLALARINING IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(2), 124–127. Retrieved from <https://www.sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/9619>

Yanvar, 2025-Yil

5. Mirzaeva Dilfuza Shavkatovna. (2024). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN IN VISUAL ACTIVITIES. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 27, 46–52. Retrieved from <http://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/1081>.
6. Mahmudovna N. M. et al. FUNDAMENTALS OF USING STEAM TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //International Journal of Early Childhood. – 2022. – T. 14. – №. 03. – C. 2022.
7. Mirzayeva, Shavkatovna Dilfuza. "Innovative approaches to Teaching and Upbringing in Pre-School Institutions." *Middle European Scientific Bulletin* 10.1 (2021).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH